

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567816>
УДК 796.011.3

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В.И. Колесов,
заслуженный работник Высшей школы РФ,
проф., д.пед.н., к.э.н., академик РАЕ,
проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин,
Лужский институт (филиал),
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

Аннотация: Автором статьи предлагается для разрешения актуальной проблемы в творчестве в дошкольном возрасте за счет применения художественных творческих идей, для формирования личности у ребенка и закладка в него качественных способностей. Для осуществления и получения творческих способностей и вхождения с этими задатками в начальную школу. В исследовании автором устанавливается интеллектуальная развитость в развитии фантазий и воображений в художественном творчестве.

Ключевые слова: творческие способности, художественное творчество в дошкольной деятельности, безграничное творчество, природное творчество, приобретенное творчество

FORMATION OF ARTISTIC CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN OF THE YOUNGER SCHOOL AGE IN MODERN EDUCATION

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation,
prof., doctor of pedagogical sciences, candidate of economic sciences, academician
of RAE,
prof. interfaculty department of humanitarian and natural sciences,
Luga Institute (branch),
Leningrad State University A.S. Pushkin

Abstract: The author of the article proposes to solve a topical problem in creativity in preschool age through the use of artistic creative ideas, for the formation of a child's personality and laying in him of high-quality abilities. To exercise and receive creativity and enter primary school with these inclinations. In the study, the author establishes intellectual development in the development of fantasies and imaginations in artistic creation.

Key words: creativity, artistic creativity in preschool activities, boundless creativity, natural creativity, acquired creativity

В рассматриваемом на наш взгляд немаловажный вопрос, а именно в художественном творчестве, оказывается, педагогическая практика обосновывает этот вопрос в положительную сторону в решении этого вопроса. Если выбрать надлежащие способы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения высокого уровня, чем их необученные само выражающиеся сверстники. Не случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, музыкальные школы и школы искусств [1]. Конечно, ведётся ещё немало споров о том, чему же и как учить деток, но тот факт, что учить нужно не вызывает сомнений. Развитие творческих способностей детей будет эффективным только в том случае, если оно станет представлять собой целеустремлённый процесс, в ходе которого решается ряд личных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в предоставленной работе мы, на базе исследования литературы по данной теме, попробовали найти главные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих возможностей как творческое мышление и фантазия в дошкольном возрасте. Сущность художественного творчества, Чтобы говорить о творчестве, необходимо вспомнить формулировку творчества, данную в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей» [2], а

также в Большой советской энциклопедии: «Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее». Что же такое «художественное творчество»? В словаре «Эстетика» даётся такое определение: «Художественное творчество – создание новых эстетических ценностей... художественное творчество предполагает новаторство, как в содержании, так и в форме художественного произведения...». В определении понятия «детское художественное творчество» существуют две точки зрения – педагогическая и психологическая. Педагоги рассматривают детское художественное творчество не только как вид деятельности, направленный на ознакомление учащихся с разнообразным художественным миром, развития их способностей, но и как один из эффективных способов трудового воспитания и художественного образования [3]. Психологи в детском творчестве больше внимания уделяют своевременному раскрытию у ребят способностей к определенному виду творчества, определению уровня их формирования и последовательности развития. Другими словами, в процессе развития творческой деятельности детей психологи включают методы правильной диагностики творческих способностей, которые помогут понять, в каком виде деятельности и при каких условиях смогут наиболее продуктивно проявить себя. Таким образом, с учетом педагогической и психологической точек зрения детское художественное творчество – это эффективное средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей, учащихся в результате создания материальных объектов с признаками полезности и новизны. Творчество – неотъемлемая часть жизни [4]. Художественное творчество человека – многогранно, а творчество природы несравнимо шире человеческого, как в формах, так и в проявлениях. Эти два вида творчества отделены друг от друга, хотя сущность их одна и та же. Наблюдать это, например, можно, если сравнить живые организмы и средства техники. Механизм творчества природы в своей глубине и необъятности нам совершенно не понятен. Если взглянуть на природу, то, возможно, мы и не поймём всей её глубины и дальности. Однако результаты такого творчества восхищают всех. Возьмем хотя бы звездное небо – как проявление безграничного творчества. Все проявления художественного творчества нас завораживают своей красотой и совершенством. «Что-то» нам может показаться расчетливым или чрезмерным, но если нам удастся до конца рассмотреть это «что-то», то в итоге мы восторгаемся простым и единственно целесообразным. Раскрывается не только глубокая эстетичность, но и законченная функциональность. Это и есть общие для любого творчества критерии восприятия. Красота и целесообразность – условие творческой жизни, а по своей природе, которая нас окружает, любая жизнь – творчество. Вся разница в том, что окружающая нас природа не имеет ошибок и вся прекрасна, а мы

не всегда можем соответствовать этому. Ребенка надо учить видеть красивое вокруг себя – в природе, в жизни и деятельности человека, в отношениях между людьми [5]. Открытие природы творчества приобрело особое значение еще в 20 в. в связи с колоссальным развитием науки и техники и необходимостью подготовки научных, технических и иных кадров, способных творчески решать появляющиеся перед ними все более сложные задачи. Современная психология выделяет ряд сторон творческого процесса:

- постановка вопроса, требующего творческого ответа, т.е. умение увидеть проблему;
- мобилизация необходимых знаний (личного опыта, опыта, обобщенного в специальной литературе) для постановки предварительной гипотезы, для определения путей и способов решения задачи;
- специальные наблюдения и эксперименты, и их обобщение в виде выводов и гипотез;
- оформление возникших мыслей (образов) в виде логических, образных, предметных структур (создание художественного произведения, выведение математической формулы, конструирование прибора и т.д.);
- та или иная проверка социальной ценности продукта творчества.

Эти стороны творческого процесса далеко не всегда представляют собой последовательные этапы творчества. Они тесно взаимосвязаны, переплетены друг с другом, или могут быть отделены друг от друга во времени (иногда значительном). Решающее место в творческом процессе занимает мыслительная деятельность субъекта, соединяющая как логическое мышление, так и воображение в их сложном соотношении. В трудах некоторых ученых, творчество подвергается изучению на основе физиологического учения И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. Они не отрицали значения для творчества (в некоторых случаях) процессов, проходящих при пониженном сознании или в сфере неосознаваемого, но лишь в том случае, если уже есть определённые знания. Этим объясняются факты, когда ответ на задачу как бы возникает случайно, «вдруг», например, во сне, при взгляде на что-либо, являющееся аналогом искомого [6]. Данный ответ есть результат напряжённой и целенаправленной работы мозга, но наступает он после некоторого отдыха, во время которого и может как бы внезапно «всплыть» нужное решение. Внезапность таких ассоциаций подготовлена всей умственной деятельностью человека. Важным в творческом процессе является выход за пределы имеющихся знаний, рассмотрение явления с новых сторон, умение определить подобие между явлениями, далеко отстоящими друг от друга. Следовательно, в творчестве необходимой является, прежде всего, системность психической деятельности, позволяющая систематизировать поступающую информацию по самым разнообразным принципам, а также динамичность, этой деятельности, все

время видоизменяющейся, перестраивающей образовавшиеся системы знаний, соединяющей под разным углом зрения явления, до того, казалось бы, не связанные между собой. Это дает возможность не только соотносить новые знания, включая их в существующие уже системы знаний, но и преобразовывать сложившуюся систему взглядов, когда она становится в противоречие с новыми фактами [7]. Человек, совершающий открытие, должен обладать определенными личными качествами:

- решимостью не останавливаться на середине пути; – смелостью мысли;
- умением заглядывать дальше того, что видят его современники и что видели его предшественники;
- мужеством для того, чтобы пойти против течения и сломать то, во что верит сегодня большинство.

Человек нерешительный, робкий не сможет сделать великого открытия, даже если он стоит на пути к нему. Художественное творчество можно рассматривать в двух аспектах:

- психологическом;
- философском.

В психологии художественное творчество изучается как психологический процесс в созидании нового и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее включенность в художественный процесс [8]. С философской точки зрения, художественное творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с художественными целями и потребностями человека и человечества на основе объективных законов действительности. Одними из условий развития художественного творчества является наличие:

- свободы высказывания мнений;
- свободы критики, – творческих дискуссий, – обмена и борьбы мнений.

В философии творчество трактуется следующим образом: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не бывшее. Деятельность индивида может выступать как творчество в любой сфере: научной, художественной, и т.д. – там, где создается нечто новое» [9]. Полноценное художественное творчество заключается не в том, что у человека возникают интересные идеи, темы, а в том, что эти цели воплощаются в реальности, делаются достоянием общества, доступными восприятию, пониманию и оценке других людей. Художественное творчество заложено в человеке как его сущность, но для того, чтобы оно раскрылось и реализовалось, необходимы определенные условия. Творить – значит создавать, изображать, значит преобразовать старое в мире и обогащать мир новым. Существуют общие этапы творческого процесса:

1. 1 этап. Это зарождение идеи.
2. 2 этап. Концентрация стягивания знаний, прямо и косвенно относящихся к данной проблеме и добывание недостающих сведений.
3. 3 этап. Сознательная и бессознательная работа над материалом, разложение и соединение, перебор вариантов.
4. 4 этап. Проверка и доработка.

Таким образом, можно сделать вывод, что, исключая конечный результат, сущность художественного творчества определить практически невозможно. Оно многостепенно потому, что существуют разные по степени полноты развития и полноты совершенства формы этого творчества. Но вместе с тем художественное творчество имеет свои общие, качественно определяющие его признаки и характеристики:

- создание новых художественных ценностей;
- сочетание повторимых и неповторимых моментов и особенностей;
- реализация сил и творческих способностей человека, и чем больше эти силы и способности, чем более благоприятны условия для проявления этих сил и способностей, тем более велики и ценны результаты художественного творчества. Интеллект творческого человека необходимо использовать во благо развития общества, а не во вред. В творческой деятельности ребенка существенное место должно занимать освоение мировых культурных ценностей, культуры своего народа, своего края, приобретение положительного социального опыта, самосовершенствование и реализация своих личностных ресурсов в избранной сфере деятельности [10]. Можно сделать вывод, что художественное творчество – это высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека, создания новых как по замыслу, так и по форме эстетических ценностей, реализация сил и творческих способностей человека.

Список литературы

- [1] Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. / В.И. Андреев. – Казань: Изд-воКГУ, 1988. 180 с.
- [2] Галактионов И.В. Творческая личность учащегося: Психодиагностика. Формирование. Коррекция. / И.В. Галактионов, О.В. Дашкевич. – М., 1996. 33 с.
- [3] Галактионов И.В. Личностный компонент механизма психической регуляции творческих аспектов учебной деятельности студентов. / И.В. Галактионов. // Психология обучения. – 2016. № 4. 29-41 с.

- [4] Гальперин П.Я. Воспитание систематического мышления в процессе решения малых творческих задач. / П.Я. Гальперин, В.Л. Данилова. // Вопросы психологии. – 1980. № 1. 31-39 с.
- [5] Дружинин В.Н. Психология общих способностей. / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 1999. 368с.
- [6] Дункер К. Психология продуктивного мышления. / К. Дункер. – М., 1965. 265 с.
- [7] Ермолаева-Томина Л.Б. Опыт экспериментального изучения творческих способностей. / Л.Б. Ермолаева-Томина. // Вопросы психологии. – 1977. № 4. 54-61 с.
- [8] Зарецкий В.К. Динамика уровней мышления при решении творческих задач: дис.... канд. психол. наук. / В.К. Зарецкий. – М., 1984. 181 с.
- [9] Ильин Е.Л. Психология воли. / Е.Л. Ильин. – СПб.: Питер, 2000. 288 с.
- [10] Ильин Е.Л. Психология творчества, креативности, одаренности. / Е.Л. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. 448 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Andreev V.I. Dialectics of education and self-education of a creative person. / IN AND. Andreev. - Kazan: Publishing house of KSU, 1988.180 p.
- [2] Galaktionov I.V. The creative personality of the student: Psychodiagnostics. Formation. Correction. / I.V. Galaktionov, O.V. Dashkevich. - M., 1996.33 p.
- [3] Galaktionov I.V. The personal component of the mechanism of mental regulation of creative aspects of students' educational activity. / I.V. Galaktionov. // Psychology of learning. - 2016. No. 4. 29-41 p.
- [4] Halperin P.Ya. Education of systematic thinking in the process of solving small creative problems. / P.Ya. Galperin, V.L. Danilov. // Questions of psychology. - 1980. No. 1. 31-39 p.
- [5] Druzhinin V.N. General ability psychology. / V.N. Druzhinin. - SPb. : Peter, 1999. 368s.
- [6] Dunker K. Psychology of productive thinking. / K. Dunker. - M., 1965.265 p.
- [7] Ermolaeva-Tomina LB Experiential study of creativity. / L.B. Ermolaeva-Tomina. // Questions of psychology. - 1977. No. 4. 54-61 p.
- [8] Zaretsky V.K. Dynamics of levels of thinking in solving creative problems: dis cand. psychol. sciences. / VC. Zaretsky. - M., 1984.181 p.
- [9] Ilyin E.L. The psychology of will. / E.L. Ilyin. - SPb. : Peter, 2000.288 p.

[10] Ilyin E.L. Psychology of creativity, creativity, giftedness. / E.L. Ilyin. - SPb .: Peter, 2009.448 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Формирование художественных творческих способностей у детей младшего школьного возраста в современном образовании // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 123-130. URL: <https://ip-journal.ru/>